

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA MÜCBİR SEBEP ve 6 ŞUBAT 2023 KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ

FORCE MAJEURE IN TURKISH TAX LAW AND THE 6 FEBRUARY 2023 KAHRAMANMARAŞ EARTHQUAKE

Citation: Akgül, M. (2023). Türk vergi hukukunda mücbir sebep ve 6 şubat 2023 Kahramanmaraş depremi. *Journal of Pure Social Sciences*,4(7), 15-24.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10408849>

Mustafa AKGÜL*

Öz

Türk vergi sisteminin temel çarklarını mükelleflerce yerine getirilmesi gereken vergi ödevleri oluşturur. Ancak bu ödevler; Vergi Usul Kanunu'nun 13. naddesinde belirtilen "Mücbir Sebep Halleri" var olduğunda tabî olarak yapılamayacaktır. Diğer bir ifade ile kanun ile tanımı yapılan mücbir sebep halinin mevcut olduğu durumlarda; mükellefler, yerine getirilemeyen vergi ödevlerinden ve bunlara bağlı tarhiyat ya da cezalardan sorumlu tutulamayacaktır. Bu doğrultuda 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve beraberinde bir çok il ve ilçeyi etkileyen deprem felaketi de VUK kapsamında bir mücbir sebep hali olarak kabul edilmiştir. Bu noktadan hareketle çalışmada, Türk vergisinde mücbir sebep halleri araştırılarak Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası vergi idareleri tarafından uygulanan mücbir sebep kararları irdelenmiştir. Bu çalışma literatür taraması, mevzuat incelemesine dayalı nitel bir araştırmadır.

Anahtar kelimeler: Vergi, Mücbir Sebep, Deprem

JEL Sınıflandırması: H2, M4

Abstract

The main wheels of the Turkish tax system are the tax duties that must be fulfilled by the taxpayers. However, these duties cannot be done naturally when there are "Force Majeure Circumstances" specified in the 13th article of the Turkish Tax Procedure Law. In other words, in cases where there is force majeure defined by law; Taxpayers cannot be held responsible for unfulfilled tax duties and related assessments or penalties. In this direction, the earthquake disaster that occurred in Kahramanmaraş on 06.02.2023 and affected many provinces and districts with it was accepted as a force majeure event within the scope of VUK. From this point of view, in this study, the force majeure cases in Turkish tax were investigated and the force majeure decisions applied by the tax administrations after the Kahramanmaraş-centered earthquake were examined. This study is a qualitative research based on literature review and legislative review.

Keywords: Tax, Force Majeure, Earthquake

JEL Classification: H2, M4

EXTENDED ABSTRACT

Background:

Tax policies have many purposes such as financing government expenditures, ensuring fairness in income distribution, increasing the level of social welfare, and being a means of achieving macro and micro economic goals. On the other hand, tax policies must comply with the constitution, international agreements and human rights. Otherwise, problems such as arbitrary state practices arise in taxation. For this reason, tax laws should be established in a way that complies with constitutional rights, protects human rights and ensures justice in taxation.

* YLS Öğrencisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. İşletme Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye, <https://orcid.org/0000-0003-3622-9651>, mstfakgull@gmail.com

Research purpose:

The aim of this study is to examine the definition and scope of force majeure practices in the Turkish tax system and to investigate the force majeure policies applied in the earthquake that occurred in Kahramanmaraş on 06.02.2023 and affected 11 provinces.

Methodology:

The primary data of this study consists of Turkish tax legislation, articles and books written on this subject, and information obtained from internet resources. This study is a qualitative study created as a result of literature review and legislative review.

Findings:

Force majeure in Turkish tax is stated in Article 13 of the Tax Procedure Law, titled "Force Majeure", and in Articles 15, 111 and 373 of the same law, explanations and references to force majeure are made. After the 06.02.2023 Kahramanmaraş earthquake, it was determined that many applications were made within the scope of force majeure for the taxpayers affected by the earthquake.

Conclusion:

In the 13th article of the Tax Procedure Law, the force majeure cases were counted with the sampling method, and similar events were included in the scope of force majeure with the expression "like cases" at the end of the article. In the force majeure decisions taken due to disasters such as an earthquake that deeply shook a region both socially and economically, the current situation of the region should be taken into account rationally and care should be taken to support the re-development process.

1.GİRİŞ

Dünya literatüründe yavaş yavaş belirmeye ve gelişmeye başlayan Felaket Hukuku (Disaster Law, International Disaster Law, International Disaster Response Law) dalının varlığını tespit etmekle yetinerek belirtmek gerekir ki her bir hukuk dalı açısından farklı etkilere yol açsa da bu disiplinler ortak bir terimde, tarihi ve evrensel mücbir sebep kavramında birleşerek mücbir sebep altındaki kimselerin ve kurumların mağdur olmasını mümkün olduğu kadar önlemeye ve mevcut olumsuzlukları gidermeye çalışmaktadırlar. Gerçekten de mücbir sebep kavramı çeşitli hukuk dallarının ortak bir kavramıdır. Süresi içinde bir mücbir sebep ya da beklenmeyen hal nedeniyle kullanılamamış olan hakkın kullanılabilmesi evrensel ve genel hukuk kurallarındandır (Kaneti vd.,2019: 156). Kişinin iradesi dışında ortaya çıkan kaçınılmaz ve karşı konulmaz doğal ya da beşeri olaylar meydana gelebilmektedir. İşte bu tür olaylar mücbir sebep hali olarak nitelendirilmektedir. Bu kapsamda, kanun koyucu tarafından düzenlenen vergisel ödevlerin mücbir sebep hallerinde süresinde yerine getirilmesi mümkün olmayabilir (Öncel vd., 2010: 118). Bu çalışmada Türk vergi hukukunda mücbir sebep hallerinin yeri, tanımı ve kapsamı incelenerek, idarece 06.02.2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası alınan ve uygulanan mücbir sebep kararları araştırılmıştır.

2.GENEL OLARAK MÜCBİR SEBEP

“Mücbir” kelimesinin sözlük anlamı, Türk Dil Kurumu’nda (TDK) “zorlayıcı” şeklinde karşılık bulmaktadır. TDK’ya göre mücbir sebep, “herhangi bir kimse tarafından alınacak önlemlere karşı, önüne geçilmesi olanaksız, borcun yerine getirilmesine engel, borçlunun iradesi dışında beklenmedik olaylar” şeklinde tanımlanmaktadır. Mücbir sebep, kişinin iradesi dışında ortaya çıkan dış etkenlerle hukuken verilen ödevlerin yerine getirilmesini engelleyen halleridir (Mutluer ve Kuzeyli, 2019: 186). Danıştay’ın bir kararında, “Mücbir sebep bir yükümlülüğün, bir borcun zamanında yerine getirilmesini veya ödenmesini engelleyen; önceden görülüp, üstesinden gelinmesi olanağı bulunmayan her türlü olaydır.” şeklinde bir tanımlama yapmıştır (Danıştay, 1999).

Vergi hukuku bakımından mücbir sebep ise, vergi yükümlülerinin iradesi dışında gelişen ve engellenemeyen doğal ya da beşeri olaylardır. Doğal olaylar; deprem, sel, kasırga vb. olaylardır. Beşeri olaylar ise; isyan, ihtilal, savaş, genel grev gibi insana bağlı olaylardır (Öncel ve D., 2010: 118). Mücbir sebep kural olarak vergi yükümlülerini korumakta ve bu kapsamda bazı hukuksal sonuçlar doğurmaktadır. Genel itibarıyla hukuksal sonuçlar, vergi yükümlülerinin ödevlerini süresinde yerine getirememeleri, haklarını kullanamamaları ve vergi cezalarına muhatap olmamaları şeklinde ortaya çıkmaktadır (Emekçi vd., 2020: 1077).

3.213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU KAPSAMINDA MÜCBİR SEBEP

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda mücbir sebebin düzenleniş amacı, vergi ödevinin yerine getirilememesine yol açan öngörülemeyen ve kişinin iradesi dışı meydana gelen olayların hükme bağlanarak cezadan kurtulmasını sağlamak ve devamında vergi ödevlerinin yerine getirilmesini temin etmektir (Yerlikaya, 2012: 50). Mücbir sebebin genel anlamda mükellefin lehine bir uygulama olarak düzenlendiği görülmektedir. Mükellefin lehine olan durumlar, vergi ödevleri açısından mücbir sebebin süreleri durdurucu etkisinin varlığı ve vergi yükümlülerinin cezaya muhatap olmaması açısından edinilen kazanımlardır (Karadağ, 2012: 1051). Kanun koyucu Vergi Usul Kanunu'nun 15. maddesinde Maliye Bakanlığını mücbir sebep sayılan haller nedeniyle; bölge, il, ilçe, mahal veya afete maruz kalanlar itibarıyla mücbir sebep hali ilân etmeye yetkili kılmış ve yine aynı maddede bu yetkinin kapsamını vergi türleri ve işyerleri itibarıyla; beyannamelerin toplulaştırılması, yeni beyanname verme süreleri belirlenmesi ve beyanname verme zorunluluğunun kaldırılması şeklinde açıklamıştır.

Vergi Usul Kanunu'nun 13. Maddesinde mücbir sebep halleri şu şekilde belirtilmiştir:

- Vergi ödevlerinden her hangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk;
- Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler;
- Kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler;
- Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikalarının elinden çıkmış bulunması gibi hallerdir.

Burada mücbir sebeplerin sayılması, yine yasa metninden anlaşılacağı üzere, sınırlayıcı nitelikte değildir. Çünkü mücbir sebep durumları sayıldıktan sonra "gibi hallerdir" tabirine yer verilerek, yapılan sayımın sınırlayıcı olmadığına işaret edilmiştir. VUK'ta sayılan sebepler sınırlı olmadığından bunlar dışında olabilecek aynı ağırlıktaki mücbir sebepler de madde kapsamında değerlendirilecektir (Emekçi vd., 2020: 1088).

3.1. Mücbir Sebep Hallerinin Etkilediği Ödevler

Türk Vergi Hukukunun dayandığı beyannameye dayanan tarh usulünün zorunlu bir sonucu ve etkin şekilde işleminin gereği olarak, yükümlülere belirli ödevler yüklenmiş bulunmaktadır. Vergi kanunları ile düzenlenen mükelleflerin ödevleri şunlardır (GİB, 2022: 28):

- Bildirmeler,
- Defter tutma,
- Belge temini ve iptali,
- Belge düzenleme,
- Muhafaza ve ibraz,
- Diğer ödevler.

Belirtilen bu ödevlerin mücbir sebep halinin varlığı durumunda nasıl yerine getirileceği Vergi Usul Kanunu 15. Maddede izah edilmiştir. Buna göre;

- Yukarıda belirtilen mücbir sebeplerden her hangi birinin bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar bu ödevlere ilişkin süreler işlemeyecek,

-Mücbir sebep süresi boyunca yerine getirilmeyecek ödevler Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilecektir.

Diğer taraftan aynı kanun maddesinin ikinci bendinde, bu hükümlerin ancak mücbir sebebin malûm yani herkesce bilinen bir hal olması ya da ilgilisi tarafından ispat edilmesi halinde uygulanacağı belirtilmiştir.

Vergi borcunun ödenmesi yani “tahsilat” ise VUK’un söz konusu ikinci kitabında ödevler arasında gösterilmemiş, birinci kitabın altıncı kısmının birinci bölümünde olmak üzere, kanun sistematüğinde ayrı bir yerde konumlandırılmıştır (Barlas, 2006: 48). Bu bakımdan vergi ödeme yükümlülüğünün de mücbir sebep halinden yararlandırılması adına Vergi Usul Kanunu’nun ödeme zamanlarına ilişkin 111. Maddesinde gerekli düzenleme yapılmıştır. İlgili maddenin 6 ve 7. bentleri şöyledir: “Maliye Bakanlığı; mücbir sebep hali ilân edilen yerlerdeki mükelleflerin, bu Kanun kapsamında olup, ödeme süresi afet tarihinden sonraya rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizleri ile bu Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca verecekleri beyannamelere istinaden tahakkuk ettirilen vergilerin ödeme sürelerini, vadelerinin bitim tarihinden itibaren azamî bir yıl süreyle uzatmaya yetkilidir. Bu yetki; bölge, il, ilçe, mahal ve afetten zarar görenler ile afetten zarar görme derecesi veya vergi türleri itibarıyla farklı süreler tespit etmek suretiyle de kullanılabilir. Bu suretle belli edilen günler verginin vadesi yerine geçer.”

Ayrıca vergi cezalarını ortadan kaldıran bir sebep olarak yine VUK madde 373’te, yukarıda sayılan mücbir sebeplerin herhangi birinin meydana geldiği malum ise veya tevsik ve ispat edilirse ilgisine vergi cezası kesilmeyeceği belirtilmiştir.

2.2.Mücbir Sebebin Vergi Kanunlarında Yer Alan Sürelere Etkisi

Ortada bir mücbir sebebin bulunması halinde süreler işlemeyecektir. VUK madde 15’te mücbir sebebin sürenin işlemlerini durduran bir neden olduğunu belirtilmiştir. Yani bir mücbir sebep varsa, mücbir sebebin doğduğu tarihten, ortadan kalktığı tarihe kadar süreler işlemeyebilir. Burada dikkat edilecek nokta mücbir sebebin sürelerin işlemlerini kesmeyip sadece durdurduğudur. Mücbir sebebin gerçekleşmesinden önce işlemiş olan süreye, mücbir sebebin ortadan kalkmasından sonra işlemeye devam eden süre eklenir (Emekçi vd., 2020: 1095). Bu doğrultuda mücbir sebep hali, vergi ödevlerinin yerine getirilmesi için kanunda öngörülen süreleri durdurduğundan dolayı süresinde yerine getirilmeyen vergi ödevleri için ceza da uygulanmayacaktır (Tosuner vd., 2016: 290).

Diğer taraftan kamu alacaklarının tahsil, takip, kovuşturma ve icra süreçlerini ortaya koyan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da mücbir sebeplerle ilgili bir hüküm yer almamaktadır. Ancak ilgili kanunun “Tebliğler ve müddetlerin hesaplanması” başlıklı 8. maddesinde aksine bir hüküm bulunmadıkça sürelerin hesaplanmasında ve tebliğlerin yapılmasında VUK hükümlerinin uygulanacağı yolunda bir düzenleme mevcuttur. Dolayısıyla mücbir sebeplerin meydana gelmesi durumunda AATUHK’ta yer alan süreler de (ödeme emri, haciz, ihtiyati haciz işlemlerine karşı dava açma süreleri gibi) işlemeyecektir (Danıştay, 1990).

3.6.ŞUBAT 2023 KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREM FELAKETİNDE VERGİ UYGULAMALARI

6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye saati ile 04:17’de ve 13:24’te merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan Mw7.7 (odak derinlik=8,6km) ve Mw7.6 (odak derinlik=7km) büyüklüklerinde iki deprem meydana gelmiştir. 20 Şubat 2023 tarihinde de Türkiye saati ile 20:04’te merkez üssü Hatay Yayladağı olan Mw6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Söz konusu depremler toplamda 11 ilde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ) büyük yıkımlara yol açmıştır. Bu depremler şiddet ve kapsadığı alan açısından bakıldığında yakın tarihte eşi benzeri olmayan felaketlerdir. Nitekim yaşanan depremler sonucunda 48 binden fazla insan hayatını kaybetmiş,

yarım milyondan fazla bina hasar görmüş, iletişim ve enerji alt yapısı zarar görmüş ve önemli maddi kayıplar oluşmuştur (SBB, 2023: 6).

3.1. Deprem Kısaca Bilançosu

Deprem Türkiye ekonomisi üzerindeki toplam yükü içerisinde en önemli bileşenini yüzde 54,9 oranıyla konut hasarı oluşturmaktadır (1.073,9 milyar TL/56,9 milyar dolar). İkinci ağırlıklı hasar kalemi ise kamu altyapısı ve hizmet binalarındaki yıkımdan oluşmaktadır (242,5 milyar TL/12,9 milyar dolar). Konut hariç özel kesim hasarı ise (222,4 milyar TL 11,8 milyar dolar) bir diğer önemli hasar kalemidir. Bu kalem içerisinde imalat sanayii, enerji, haberleşme, turizm, sağlık ve eğitim sektörleri, küçük esnaf ile ibadethanelere ilişkin hasar yer almaktadır.

Depremden etkilenen illerin merkezi yönetim bütçe gelirleri toplamı içindeki payı 2022 yılı itibarıyla yüzde 4,8'dir. Deprem öncesinde, 2023 yılı için ise bölge illerinden yaklaşık olarak 180 milyar TL bütçe geliri elde edilmesi öngörülmüştür. 2022 yılında bölgede tahsil edilen vergi gelirleri yaklaşık 121 milyar TL'ye ulaşarak Türkiye toplamının yüzde 5,1'ine karşılık gelmektedir (SBB, 2023: 16). Aşağıdaki tabloda T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan deprem raporunda 01/03/2023 tarihi itibarıyla tespit edilen hasar üzerinden yapılan tahmini maliyetler verilmiştir.

Tablo 1. Deprem Tahmini Toplam Maliyeti Tablosu

Toplam Maliyet Tahmini	Milyar TL	Milyar USD	GSYH Oranı
Acil Harcama	128,0	6,8	0,6
Kamu Kesimi Hasar Tahmini	242,5	12,9	1,1
Özel Kesim Hasar Tahmini	222,4	11,8	1,0
Konut Zarar Tahmini	1.073,9	56,9	5,0
Ev içi Eşya Maliyeti	58,5	3,1	0,3
Hafriyat Maliyeti	41,9	2,2	0,2
Özel Motorlu Araç Hasarı	6,1	0,3	0,0
Motorlu Taşıt Sigorta Ödemesi Maliyeti	1,2	0,1	0,0
DASK	36,4	1,9	0,2
Esnaf Gelir kaybı	13,9	0,7	0,1
GSYH Çıktı Kaybı	130	6,9	0,6
Toplam	1.955	103,6	9,0

Kaynak: SBB, 2023: 130.

3.2. Deprem Sonrası Alınan ve Uygulanan Mücbir Sebep Kararları

Deprem ardından Maliye Bakanlığı'nca 07.02.2023 tarihinde yapılan basın açıklamasında deprem bölgesinde bulunan vergi mükellefleri için 06.02.2023 tarihi ile 31.07.2023 tarihleri arasında geçerli olmak üzere mücbir sebep hali ilan edildiği ve mücbir sebep süresince, verilmesi gereken vergi beyanname ve bildirimlerinin verilme sürelerinin 15.8.2023 günü sonuna kadar, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenme sürelerinin de 31.8.2023 gününe kadar uzatıldığı belirtilmiştir (HMB, 2023).

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 08.02.2023 tarihli duyurusu ile mücbir sebep halinin kapsamı hakkında şu açıklamalar yapılmıştır:

“Mücbir sebep halinin geçerli olduğu dönemde verilmesi gereken beyanname ve bildirimler 15.08.2023 Salı günü sonuna kadar verilebilecek, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergiler ile yukarıda ifade edilen diğer vergi, ceza ve gecikme faizleri 31.08.2023 Perşembe günü sonuna kadar ödenebilecektir.

Bununla birlikte söz konusu yerlerde bulunan mükellefler tarafından, mücbir sebep hali süresi içerisinde verilmesi gereken 2023 yılı 1 inci geçici vergi dönemine ilişkin geçici vergi

beyannameleri verilmeyecektir. Ayrıca bu yerlerde bulunan vergi mükelleflerinin vergi borçları 02.10.2023 Pazartesi günü sonuna kadar başvuru yapmaları ve gerekli şartları da taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitlendirilecektir.”

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca 14.02.2023 tarihinde yapılan konuya ilişkin diğer bir duyuruda ise; “Mücbir sebep ilan edilen yerler dışında mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, ilan edilen mücbir sebep hali kapsamında olan meslek mensuplarıyla arasında deprem tarihi itibarıyla Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi bulunması durumunda; Mücbir sebep hali süresince, verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerinin verilme süreleri, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri uzatılmıştır.

Buna göre, mücbir sebep halinin başladığı 06.02.2023 tarihinden mücbir sebep halinin sona ereceği 31.07.2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimler 15.08.2023 Salı günü sonuna kadar verilebilecek, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergiler 31.08.2023 Perşembe günü sonuna kadar ödenebilecektir.

Ayrıca bu mükellefler tarafından, mücbir sebep hali süresi içerisinde verilmesi gereken 2023 yılı 1 inci geçici vergi dönemine ilişkin geçici vergi beyannameleri verilmeyecektir.” denilerek deprem bölgesi dışında faaliyet gösteren mükelleflerin mağduriyet yaşamamasının önüne geçilmiştir.

Daha sonra Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 27.07.2023 tarihinde yapılan duyuruda; Maliye Bakanlığına iletilen talepler ve genel hayatın gidişatı dikkate alınarak; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için 31.07.2023 günü sonu itibarıyla sona erecek mücbir sebep halinin 30.11.2023 Perşembe günü sonuna kadar uzatıldığı ve mücbir sebep halinin başladığı tarihten mücbir sebep halinin sona ereceği tarihe kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimler 15.12.2023 Cuma günü sonuna kadar verilebileceği, bu beyannamelere ve bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergiler ile yukarıda ifade edilen diğer vergi, ceza ve gecikme faizlerinin 29.12.2023 Cuma günü sonuna kadar ödenebileceği belirtilmiştir. Mücbir sebep halinin kapsamı yine aynı duyuruda şu şekilde açıklanmıştır:

“Mücbir sebep hali süresince;

- Verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerinin verilme süreleri,
- Bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri,
- Deprem tarihinden önce tahakkuk etmiş, ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi,
- 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme süresi,
- Deprem tarihinden önce ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi uzatılmıştır.

Buna göre, mücbir sebep halinin başladığı tarihten mücbir sebep halinin sona ereceği tarihe kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimler 15.12.2023 Cuma günü sonuna kadar verilebilecek, bu beyannamelere ve bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergiler ile yukarıda ifade edilen diğer vergi, ceza ve gecikme faizleri 29.12.2023 Cuma günü sonuna kadar ödenebilecektir.

Bununla birlikte, söz konusu yerlerde bulunan mükellefler tarafından, mücbir sebep hali süresi içerisinde verilmesi gereken 2023 yılı 2 nci ve 3 üncü geçici vergi dönemlerine ilişkin geçici vergi beyannameleri verilmeyecektir. Ayrıca, bu yerlerde bulunan vergi mükelleflerinin borçları 31.01.2024 Çarşamba günü sonuna kadar başvuru yapmaları ve gerekli şartları da taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitlendirilecektir.

Öte yandan, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçeleri dışında mükellefiyet kaydı olup, söz konusu yerlerdeki meslek mensuplarıyla arasında deprem tarihi itibarıyla Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi bulunması nedeniyle mücbir sebep kapsamında değerlendirilen mükellefler (ilan edilen mücbir sebep halinin 31.07.2023 tarihi itibarıyla sona erdiği illerde mükellef olanlar dâhil) için de mücbir sebep halinin 30.11.2023 Perşembe günü sonu itibarıyla sona ermesi ve mücbir sebep halinin başladığı

06.02.2023 tarihinden mücbir sebep halinin sona ereceği 30.11.2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süresinin 15.12.2023 günü sonuna kadar, bu beyannamelere ve bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin ise 29.12.2023 günü sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştur.”

Yine aynı duyuruda “Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep (İslahiye ve Nurdağı ilçeleri hariç), Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde;

-Deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükellefler ile

-Mükellefiyet kaydı bulunmamakla birlikte bu yerlerde ilan edilen mücbir sebep hali kapsamında olan meslek mensuplarıyla arasında deprem tarihi itibarıyla Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi bulunması nedeniyle mücbir sebep hali kapsamında kabul edilerek bazı yükümlülükleri ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halleri 31.07.2023 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) sona erecek olup mücbir sebep halinin başladığı 06.02.2023 tarihinden mücbir sebep halinin sona erdiği tarihe kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süresi 15.08.2023 Salı günü, bu beyannamelere ve bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise 31.08.2023 Perşembe günü sona ermektedir.” denilmiştir. Ancak yine de idare burada kesin bir tutum sergilemekten kaçınmış ve aynı duyuruda mücbir sebep hali sona eren ancak, depremden vergi ödevlerini yerine getiremeyecek şekilde etkilendiğini ve mücbir sebep halinde olduğunu belirterek bağlı buldukları vergi dairelerine bireysel talepte bulunan mükelleflerin durumlarının Gelir İdaresi Başkanlığına ayrıca değerlendirileceğini belirtmiştir.

Mücbir sebebe ilişkin 15.08.2023 tarihinde yapılan bir diğer duyuruda ise mücbir sebep halinin sona erdiği yerlerde bulunan mükellefler ile kendileri bu yerlerde olmamakla birlikte hizmet aldıkları meslek mensupları bu bölgede olanlar için:

-2023/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nci aylarına ilişkin Ba-Bs bildirimlerinin verilme süresi,

-Aynı tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken aylık yükleme tercihinde bulunan mükelleflerin 2022/11, 12 ve 2023/1, 2, 3, 4, 5 inci ve geçici vergi dönemleri bazında yükleme tercihinde bulunan mükelleflerin 2022/10, 11, 12, 2023/1, 2, 3 ve 2023/4, 5, 6 ncı dönemlerine ilişkin e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin 11.09.2023 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldığı belirtilmiştir (GİB, 2023).

3.3. Deprem Bölgesinde Bulunan Mükelleflere Sağlanan Diğer Vergi Kolaylıkları

12/03/2023 tarihinde yürürlüğe giren 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun ile de kamu alacaklarına ilişkin deprem bölgelerinde bulunan vatandaşlara bir takım istisna ve muafiyet getirilmiştir.

7440 sayılı Kanunla, 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremler nedeniyle vefat edenlerin mirasçılara veraset yoluyla intikal eden mallar ile vefat eden hizmet erbabının eş, çocuk, anne ve babasına işverenler tarafından belli tarihler arasında yapılan yardımlar 6/2/2023 ila 31/7/2023 tarihleri arasında veraset ve intikal vergisinden istisna tutulmuştur.

7440 sayılı Kanunla, mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde, ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlara ilişkin olup 6/2/2023 tarihinden önce tahakkuk eden ve bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan vergi, vergi cezası, gecikme faizi, gecikme zammının terkin edilmesi, hacizlerin kaldırılması sağlanmıştır. Ayrıca bu imkan, trafik idari para cezası, idari para cezaları, geçiş ücreti ile gecikme zammı alacakları için de uygulanacaktır.

26/2/2023 tarihi itibarıyla Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar 7440 sayılı Kanunun 10. Maddesinin 27. Fıkrası ile kurumlara getirilen ek kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur (7440 Sayılı Kanun).

26/7/2023 tarihli ve 7405 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki vergi dairelerine borçlu olanların 7256 ve 7326 sayılı Yapılandırma Kanunları kapsamında; Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım 2023 aylarında ödemeleri gereken taksitlerinin ödeme süreleri sırasıyla; Aralık 2023, Şubat, Nisan, Haziran ve Ağustos 2024 aylarına ertelenmiştir.

9/8/2023 tarihli ve 32274 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği ile; 7440 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin on dokuzuncu fıkrasına istinaden, mücbir sebep hali 30/11/2023 tarihinde sona erecek olan; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki dairelere, anılan Kanun kapsamında 29 Şubat 2024 tarihine kadar başvuru yapılabileceği, yapılandırılan tutarların ilk taksitinin 31 Mart 2024 tarihine kadar (bu tarihin resmi tatile rastlaması nedeniyle 1 Nisan 2024 tarihine kadar) ödenmesi gerektiği yönünde açıklamalara yer verilmiştir.

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesinin on dokuzuncu fıkrası gereğince; mücbir sebep halinin devamına karar verilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki vergi dairelerine borçlu olanlar; 7440 sayılı Kanun kapsamında başvurularını 29 Şubat 2024 Perşembe günü sonuna kadar yapmaları ve ilk taksitlerini (peşin ödeme dâhil) 31 Mart 2024 tarihine (bu tarihin resmi tatile rastlaması nedeniyle 1 Nisan 2024 Pazartesi gününe) kadar, diğer taksitlerini de bu taksiti takip eden aylık dönemler hâlinde ödemeleri gerekmektedir.

Öte yandan, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep (İslahiye ve Nurdağı ilçeleri hariç), Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas ili Gürün ilçesinde mücbir sebep hali 31.07.2023 tarihinde sona ereceğinden, bu yerlerde bulunan dairelere 7440 sayılı Kanun kapsamında yapılacak başvuruların 31.10.2023 tarihine kadar yapılması ve ödenecek birinci taksitin (peşin ödeme dâhil) 30.11.2023 tarihine, ikinci taksitin 31.12.2023 (bu tarihin resmi tatile rastlaması nedeniyle 02.01.2024) tarihine kadar (bu tarihler dâhil), diğer taksitlerin ise takip eden aylarda ödenmesi gerekmektedir (GİB, 2023).

Son olarak 7456 Sayılı Kanunun 1 İnci Maddesiyle İhdas Edilen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine ilişkin olarak 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Elazığ illerinde ve Sivas ilinin Gürün ilçesinde;

- Deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli taşıtlar,
- Deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar,
- Depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar,
- Deprem nedeniyle eşini veya birinci derece kan hısımlarından birini (anne, baba, çocuk) kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den istisna tutulmuştur (HMB, 2023).

Bu bilgiler doğrultusunda şu şekilde bir tablo ortaya çıkmaktadır:

Tablo 2. Mücbir Sebepler Tablosu

UYGULAMA	Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya Gaziantep-İslahiye ve Nurdağı,	Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep (İslahiye ve Nurdağı ilçeleri hariç), Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa ve Sivas-Gürün
Mücbir Sebep Süresi	06.02.2023 ile 30.11.2023 arası	06.02.2023 ile 31.07.2023 arası
Beyanname Verme ve Buna Bağlı Vergilerin Ödeme Son Süresi	15.12.2023 29.12.2023	15.08.2023 31.08.2023
Ba-Bs ve Defter Berat Bildirme Süresi	En geç 29.12.2023	En geç 11.09.2023
Verilmeyecek Geçici Vergi Beyannameleri	2023 için geçici vergi beyannameleri verilmeyecektir	Sadece 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi verilmeyecektir
7256 ve 7326 sayılı Af Kanunlarının;	Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım 2023 Taksit Ödemeleri Sırası ile Aralık 2023, Şubat, Nisan, Haziran ve Ağustos 2024 aylarına ertelenmiştir	Sadece Mart, Mayıs, Temmuz 2023 Taksit Ödemeleri Ağustos, Ekim ve Aralık 2023 aylarına ertelenmiştir
7440 Sayılı Vergi Affı Kanununa Başvuru Süresi ve ilk taksit vadesi	Son başvuru süresi 29.02.2024 İlk Taksit Vadesi 01.04.2024	Son başvuru süresi 30.10.2023 İlk Taksit Vadesi 30.11.2023

5.SONUÇ VE ÖNERİ

Vergi Usul Kanunu'nun 13. maddesinde mücbir sebep halleri örnekleme yöntemi ile sayılmış ve madde sonuna koyulan "gibi haller" ifadesi ile benzer nitelikteki olaylar mücbir sebep kapsamına alınmıştır. Vergi yükümlüsünün öngörülemez, öngörülse bile engellenemeyen irade dışı meydana gelen olaylardan dolayı vergi ödevlerini yerine getirmesini beklemek her şeyden önce insan haklarına ve sosyal devlet anlayışına aykırıdır. Mücbir sebep hallerinin vergi ödevleri ve bunlara bağlı tarhiyat ve cezalara etkisi Vergi Usul Kanunu'nda belirtildiği üzere mücbir sebep hallerinin malum ya da ispat ve tevsik olması şartına bağlıdır. Genel nitelikte olan mücbir sebep halleri herkes tarafından bilindiği için ispat gereksizdir idare re'sen karar almaktadır. Ancak mükellef özelinde meydana gelen mücbir sebeplerin yasa da bulunan usul ve esaslara göre ispat edilmesi gerekmektedir. Aksi halde mükellef yerine getirmediği ödevlerinin sonuçlarından mesul olacaktır. Diğer taraftan vergi idaresinin, mükellefin sunduğu delillere göre olayın mücbir sebep halleri kapsamında olup olmadığına dair karar vermesi gerekmektedir. Kanun maddesinde kullanılan "gibi haller" ifadesinin sınırlarının belirli olmaması, özel nitelikli mücbir sebep hallerine karar verilmesinde bir takım aksaklıklara zemin hazırlamaktadır. Bu bakımdan vergi idaresinin olayın mücbir sebep hali olup olmadığına ilişkin kararı, vergi yükümlülerinin mağduriyetinin ya da kamu alacağı ziyanının önlenmesi açısından oldukça önemlidir.

Diğer taraftan 06.02.2023 tarihli deprem sonrası idarece alınan ve uygulamaya konulan mücbir sebep kararlarının yeterliliği tartışmaya açıktır. Deprem bölgesinde meydana getirdiği maddi ve manevi hasarların telafisinin uzun yıllar süreceği göz önüne alındığında ilk olarak ilan edilen 6 aylık mücbir sebep süresinin yeterli olmadığı görülmektedir. İdare daha sonra aldığı kararlar ile bu süreyi en azından depremin yıkıcı etkisinin yoğun olduğu bölgelerde uzatmıştır. Diğer bölgelerde ise mükellef özelinde mücbir sebep halinin devamına idarenin takdir yetkisi ile imkan tanımıştır. Deprem gibi bir bölgeyi hem sosyal hem ekonomik olarak derinden sarsan afetler nedeniyle alınan mücbir sebep kararlarında, bölgenin mevcut durumu rasyonel bir şekilde göz önüne alınmalı ve bu uygulamaların yeniden kalkınma sürecini destekleyecek nitelikte olmasına dikkat edilmelidir.

KAYNAKÇA

- Barlass, İ. (2006). *Anonim ve Limited Ortaklıklarda Kanuni Temsilcilerin Vergisel Sorumluluğu*. Vedat Kitapçılık, 46.
- Ekmekci E., Güneş G., Kaşıkçı M. ve Gümüşkaya G. (2020). *Vergi Hukukunda Mücbir Sebep ve Hukuksal Sonuçları Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım ve Öneriler*. İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul Hukuk Mecmuası, 78(2), 1069-1138.
- GİB (2022). *Mükellefin Ödevleri ve Hakları, Elektronik Uygulamalar, Cezai Müeyyideler*. Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı, Yayın No: 448.
- GİB (2023). *7440 Sayılı Kanunla Deprem Bölgesine Yönelik Vergi Düzenlemeleri Rehberi*. Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı, Yayın No: 481.
- Kaneti S., Ekmekci E., Güneş G. ve Kaşıkçı M. (2019). *Vergi Hukuku*. Filiz Kitap Evi, 156.
- Karadağ N. Ç. (2012). *Zamanaşımı Sürelerine Etkisi Açısından “Mücbir Sebepler” ve “Ödeme”ye Eleştirel Bakış*. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 61(3), 1017- 1055.
- Mutluer K. ve Kuzeyli N. (2019). *Vergi Hukuku Genel ve Özel Hükümler*. Yetkin Yayınları, 186.
- Öncel M., Kumrulu A. ve Çağan N. (2010). *Vergi Hukuku*. Turhan Kitabevi Ankara, 4(09).
- Tosuner M., ve Arıkan Z. (2016). *Vergi Usul Hukuku*. Kanyılmaz Basımevi. 149.
- Yerlikaya G. K. (2012). *Türk Vergi Hukukunda Mücbir Sebep Halinin Dava ve Temyiz Süresini Durdurup Durdurmayacağı Sorunu*. Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2012/1, 43-56.
- Danıştay 7 D, 993/3059, 23.09.1999, [Karar İçeriği \(danistay.gov.tr\)](http://danistay.gov.tr), Erişim. 28.08.2023
- Danıştay 4 D, 1989-2535/1153, 02.04.1990, [Karar İçeriği \(danistay.gov.tr\)](http://danistay.gov.tr), Erişim. 28.08.2023
- GİB (2023). [Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kahramanmaraş'ta Meydana Gelen Depremden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi | Gelir İdaresi Başkanlığı \(gib.gov.tr\)](http://gib.gov.tr), Erişim: 27.08.2023
- GİB (2023). [Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kahramanmaraş'ta Meydana Gelen Depremlerden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlanına İlişkin Duyuru | Gelir İdaresi Başkanlığı \(gib.gov.tr\)](http://gib.gov.tr), Erişim: 28.08.2023
- GİB (2023). [Mücbir Sebep Hali Sona Eren Yerlerdeki Mükelleflerin Bazı Bildirim Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru | Gelir İdaresi Başkanlığı \(gib.gov.tr\)](http://gib.gov.tr), Erişim: 28.08.2023
- GİB (2023). [Deprem Nedeniyle Mücbir Sebep Hali İlan Edilen İllerdeki Meslek Mensuplarıyla Deprem Tarihi İtibarıyla Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi Bulunan ve Mücbir Sebep İlan Edilen Yerler Dışındaki Mükelleflerin Durumuna İlişkin Duyuru | Gelir İdaresi Başkanlığı \(gib.gov.tr\)](http://gib.gov.tr), Erişim: 28.08.2023
- HMB (2023). [Basın Açıklaması- 07.02.2023 - T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı \(hmb.gov.tr\)](http://hmb.gov.tr), Erişim: 27.08.2023
- HMB (2023). 7456 Sayılı Kanunun 1 İnci Maddesiyle İhdas Edilen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Genel Tebliğ, [28 Temmuz 2023 CUMA \(resmigazete.gov.tr\)](http://resmigazete.gov.tr), Erişim: 28.08.2023
- SBB (2023). Deprem Sonrası Değerlendirme Raporu. [2023 Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Raporu - T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı - SBB](http://resmigazete.gov.tr), Erişim: 27.08.2023
- TBMM, (2023). Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230312-14.htm>, Erişim: 28.08.2023